

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarından Seçilen Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Duygu Eroğlu Çopur¹, Ersin Çopur²

Öz

Bu çalışmada, ortaokul Türkçe MEB yayınları ders kitaplarından seçilen dört öyküleyici metnin değer analizi yaklaşımına göre inceleyip bu yaklaşıma uygunluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden belge (doküman) analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'deki devlet okullarında 2018- 2019 yılında okutulan ortaokul MEB yayınları Türkçe ders kitaplarında (TDK) bulunan her sınıf düzeyinden seçilen bir öyküleyici metin (toplam dört) oluşturmaktadır. Türkçe ders kitabında yer alan, 5. sınıf Forsa öyküsü, 6. sınıf Vermek Çoğalmaktır öyküsü, 7. sınıf Arıların İlhamı masalı, 8. sınıf Vatan Yahut Silistre tiyatro metni rastgele seçilmiştir. Çalışma grubundaki tüm öyküleyici metinler uzmanlar tarafından geliştirilen, Ersoy ve Şahin (2012) tarafından kullanılan Etkinlik Kriterleri Çizelgesi (EKÇ) adı verilen ölçeğin, "Değer Analizi Yaklaşımı" bölümü kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öyküleyici metinler araştırmacı tarafından okunmuş ve öyküleyici metinlerdeki kazandırılmak istenen değerler belirlenmiştir. Öyküleyici metinlerin, değerlerin kazandırılmasında değer analizi yaklaşımına uygunluğunu tespit ederken, metin değerlendirme formundaki "Var" veya "Yok" seçeneği, maddede yer alan özelliğin öyküleyici metinde bulunma durumuna göre işaretlenmiştir. "Var" olarak işaretlenen maddeler, toplam madde sayısının %30'undan az ise değer analizi yaklaşımına "Uygun Değil"; %30-70 aralığında ise değer analizi yaklaşımına "Kısmen Uygun"; %70-100 aralığında ise değer analizi yaklaşımına göre "Uygun" olarak değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda dört metrinde değer analizi yaklaşımına uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırmacı ile 1. uzman arasındaki değerlendirme sonucu arasında bir madde bile farklı olsa öyküleyici metin 2. uzmana okutulmuş ve 2. uzmanın değerlendirmesi geçerli sayılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaokul Türkçe ders kitaplarında bulunan incelenen bu dört öyküleyici metinde sevgi (baba, evlat, eş), vatanseverlik, dostluk, paylaşma, cömertlik, yardımseverlik, çalışkanlık, temizlik, iyilik, beraberlik değerleri yer almaktadır. İncelenen öyküleyici metinlerin tamamı değer analizi yaklaşımına uygundur.

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, öyküleyici metin, değer analizi yaklaşımı.

1 Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, dygrgl@hotmail.com

2 Doktora, Millî Eğitim Bakanlığı, e.copur33@hotmail.com

Evaluation Of Storing Texts Selected from the Secondary Turkish Literature According to the Value Analysis Approach

Abstract

In this study, it is aimed to examine four narrative texts selected from secondary school Turkish MEB publications according to the value analysis approach and to determine their suitability for this approach. In the research, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. The study group of the research consists of a narrative text (a total of four) selected from each grade level in the secondary school MEB publications Turkish textbooks (TDK) taught in public schools in Turkey in 2018-2019. The 5th grade Forsa story, the 6th grade To Give is to Grow, the 7th grade The Inspiration of the Bees tale, the 8th grade Vatan Yahut Silistra drama text in the Turkish textbook were randomly selected. All the narrative texts in the study group were evaluated by using the "Value Analysis Approach" section of the scale called the Activity Criteria Chart (EKC) developed by the experts and used by Ersoy and Şahin (2012). The data obtained as a result of the evaluation were subjected to content analysis. The narrative texts were read by the researcher and the values to be gained in the narrative texts were determined. While determining the suitability of the narrative texts for the value analysis approach in gaining values, the "Yes" or "No" option in the text evaluation form was marked according to the presence of the feature in the article in the narrative text. If the items marked as "Yes" are less than 30% of the total number of items, "Not Appropriate" for the value analysis approach; If it is in the range of 30-70%, "Partially Appropriate" for the value analysis approach; In the range of 70-100%, it was evaluated as "Suitable" according to the value analysis approach. As a result of the examination, it has been determined that four texts are suitable for the value analysis approach. If there was even one item difference between the evaluation result between the researcher and the 1st expert, the narrative text was read to the 2nd expert and the 2nd expert's assessment was deemed valid. Based on the findings obtained from the research, the following conclusions were reached: These four narrative texts examined in secondary school Turkish textbooks include the values of love (father, son, wife), patriotism, friendship, sharing, generosity, benevolence, hard work, cleanliness, kindness, togetherness. All of the analyzed narrative texts are suitable for the value analysis approach.

Keywords: Values education, narrative text, value analysis approach.

Giriř

Toplumsal hayatın řekillendiren önemli bir unsur deđerlerdir. Bir olay, durum hakkında iyi-kötü, dođru-yanlıř gibi sonuçlara ulařmasında deđerler önemli bir etmendir. Deđerler eđitimi Karagöz (2009) tarafından bireyin, bireysel ve toplumsal öđrenmeleri vasıtasıyla elde ettiđi kazanımları davranıř haline getirmesi, bireyin i dünyasında yer alan iyi olma becerisini hayata geirme ve yařamı boyunca sürdürmesi olarak tanımlanmıřtır.

Deđerler eđitimi uzun yıllardır tartıřılmakta olan bir konudur. Son yıllarda ölkemizde de deđerler eđitimi üzerine birok arařtırma yapılmıř, deđerler eđitimi hakkında makaleler, kitaplar yazılmıř Türke öđretim programlarında da deđerler eđitimine yer verilmiřtir.

Deđerler eđitimi ölkemizde öđretim programlarında uzun yıllardır yer almaktadır. Milli Eđitim Temel Kanunu'nun (1973) ikinci maddesinin birinci fıkrası:

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetiliđine bađlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deđerlerini benimseyen, koruyan ve geliřtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye alıřan, insan haklarına ve Anayasanın bařlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karřı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıř haline getirmiř yurttařlar olarak yetiřtirmek.

Bu madde ile bütünüyle vatanına ve milletine bađlı, ölkesi ve milleti iin alıřan ve ölkesini kalkındırabilmek iin aba gösteren, Atatürk milliyetiliđine bađlı, ađdař ve mutlu bireyler yetiřtirmek ve toplum huzur ve refahını en üst seviyeye ıkarmak amalanmıřtır.

18 Temmuz 2017'de "Müfredatta Yenileme ve Deđiřiklik alıřmalarımız Üzerine..." alıřmasında Milli Eđitim Bakanlıđının deđerler eđitimine bakıřı söyle özetlenmiřtir:

Deđer eđitimi bütün eđitimin nihai gayesi ve ruhu olduđu, ayrı bir müfredat veya konu/öđrenme alanı olarak görölmemesi gerektiđi, bu bakımdan okullar ve öđretmenlerin deđerleri müfredatların bütünlleyici bir parası olarak ele alması ve uygun yaklařımları kullanarak öđrencilerine kazandırması, deđerlerin yalnızca müfredatlarda yer alan lafızlar olmaktan ıkarılması, öđrencilere okul iinde ve dıřında deđerleri pratiđe dönüřtürmeleri iin uygun ve etkili fırsatlar sađlanması,

değerlerin anlamlı ve kalıcı olması için öğrencilere kazanımların içerik boyutu (konu) ile ilişkilendirilerek ve konu anlatımından ziyade öğrencilerin akıl yürütme, sorgulama, araştırma, yorum yapma, bağlantı kurma ve değerlendirme becerilerini kullanabilecekleri drama, rol oynama vb. çalışmalarla aktarılması, öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici, toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir sınıf ortamı oluşturulması, değerlerin aktarılmasının sadece sınıf veya okul ortamı ile sınırlı kalmaması, okul-aile iş birliğinin sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. Müfredatlarla öğrencilere aktarılması hedeflenen kök değerler şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Toplumların teknoloji çağından bilgi çağına doğru geçmesiyle son yıllarda meydana gelen bilimsel, teknolojik, sosyal değişim ve gelişmeler ekseninde toplumun geleceğin üyelerinden beklentileri de farklılaşmıştır. Bu gelişme ve ilerlemeler öğrencilere temel bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, özgün düşünme, araştırma yapma, sorun çözme gibi bilişsel; toplumsal ve kültürel katılım, girişimcilik, iletişim kurma, empati kurma gibi sosyal; öz denetim, öz güven, kararlılık, liderlik gibi kişisel yeterlilik ve becerilerin kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır (TTKB,2017:7,8).

Kök değerle olarak adlandırılan değerler ve ilgili tutum ve davranışlar aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Değerler Değerlerle İlişkili Bazı Tutum ve Davranışlar

Adalet: adil olma, eşit davranma, paylaşma...

Dostluk: diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı olma, dayanışma, sadık olma, vefalı olma, yardımlaşma...

Dürüstlük: açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, güvenilir olma, sözünde durma...

Öz denetim: davranışlarını kontrol etme, davranışlarının sorumluluğunu üstlenme, öz güven sahibi olma, gerektiğinde özür dileme...

Sabır: azimli olma, tahammül etme, beklemeyi bilme...

Saygı: alçakgönüllü olma, başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma, diğer insanların kişiliklerine değer verme, muhatabının konumunu, özelliklerini ve durumunu gözetme...

Sevgi: aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma, güven duyma, merhametli olma, vefalı olma...

Sorumluluk: kendine, evresine, vatanına, ailesine karřı sorumlu olma; sznde durma, tutarlı ve gvenilir olma, davranıřlarının sonularını stlenme...

Vatanseverlik: alıřkan olma, dayanıřma, kurallara ve kanunlara uyma, sadık olma, tarihsel ve dođal mirasa duyarlı olma, toplumu nemseme...

Yardıms severlik: cmert olma, iř birliđi yapma, merhametli olma, misafirperver olma, paylařma...

(TTKB, 2017:24)

Ayrıntılı řekilde deđer ve ierikleri 2017 Trke đretim Programında belirtilirken 2018 Ocakta yenilenen programda ise ařađıdaki řekilde belirtiliřtir:

Eđitim sistemimiz her bir yesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranıřlarında sergileme yeterliliđini kazandırma amacıyla hareket eder. Eđitim sistemi sadece akademik aıdan bařarılı, belirlenmiř bazı bilgi, beceri ve davranıřları kazandıran bir yapı deđildir. Temel deđerleri benimsemiř bireyler yetiřtirmek aslı grevidir; yeni neslin deđerlerini, alıřkanlıklarını ve davranıřlarını etkileyebilmelidir. Eđitim sistemi deđerleri kazandırma amacı erevesindeki iřlevini, đretim programlarını da kapsayan eđitim programıyla yerine getirir. "Eđitim programı"; đretim programları, đrenme đretme ortamları, eđitim ara gereleri, ders dıřı etkinlikler, mevzuat gibi eđitim sisteminin tm unsurları gz nnde bulundurulacak oluřturulur. đretim programlarında bu anlayıřla deđerlerimiz, ayrı bir program veya đrenme alanı, nite, konu vb. olarak grlmemiřtir. Tam aksine btn eđitim srecinin nihai gayesi ve ruhu olan deđerlerimiz, đretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıřtır (MEB, 2018:4).

Deđerler Eđitimi

Deđerler eđitimi uzun yıllardır tartıřılmakta olan bir konudur. Son yıllarda lkemizde de deđerler eđitimi zerine birok arařtırma yapılmıř, deđerler eđitimi hakkında makaleler ve kitaplar yazılmıřtır. Deđer kazanımı rol đrenmesi řeklinde gerekleřen sosyal đrenmedir. Tm bireylerin yařadıđı toplumda belirli bir mevki (gen, yařlı, esnaf, memur vb.) vardır bu mevkiilerin toplum tarafından belirlenmiř rolleri bulunur. Bizler bulunduđumuz mevkiinin gereklilikleri hakkında birtakım bilgilere sahip oluruz. Sahip olduđumuz bu bilgilerle bulunduđumuz

mevkiinin ödevlerini yerine getiririz. Sahip olduğumuz değerlerin toplum tarafından desteklenir. Eğer toplumun bu değerlere desteği azalırsa değerler değişime müsait hale gelir (Güngör, 1993; Akt.: Dilmaç, 2012: 2).

Avusturalya Devleti'nin müfredat komisyonunun hazırladığı raporda (2003: 8-9) değer eğitimi ile ilgili araştırma literatüründeki tartışmaların, genellikle karakter eğitimi ve bilişsel gelişim olarak stilize edilen iki karşıt perspektife odaklandığı belirtilmekte ve bu görüşler aşağıdaki gibi sunulmaktadır:

-Karakter eğitiminin savunucuları ya da daha fazla kuralcı yaklaşım, öncelikle okulların toplumsal değerlerin öğretilmesinde daha kapsamlı bir rol oynaması gerektiğini ve genellikle özel olarak tasarlanmış programlar kullanarak doğrudan öğretim yoluyla değerleri aşılamayacağını tercih etmeleri gerektiğini savunur.

-Bilişsel-gelişimsel kuramcılar, akıl yürütmenin geliştirilmesi yoluyla değerlerin ya da ahlaki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir ve bu nedenle, öğrencilerin ahlaki yargılar ve değerlerin açıklığa kavuşturulması için ahlaki ikilemleri kullanarak ahlaki akıl yürütme gibi öğretim yöntemlerini savunmaktadırlar.

Karagöz'e (2009: 45) göre değer öğretimi bireyin, bireysel ve toplumsal öğrenmeleri vasıtasıyla elde ettiği kazanımları davranış haline getirmesi, bireyin iç dünyasında yer alan iyi olma becerisini hayata geçirme ve yaşamı boyunca sürdürmedir.

Shor (1990) değerler eğitimi öğrencileri adil ve eşit bir toplum kurmaya teşvik eden özgürleştirici bir süreç olarak tanımlamaktadır ve ırklar, cinsiyetler ve kültürler arasındaki eşitlik duygusunun gelişmesinin temel anahtarı olarak görmektedir (Slater, 2013: 128). Değerler eğitimi oldukça geniş bir yelpazedir. Özünde bireyin yaşantısına şekil veriyor gibi görünse de genel anlamda toplumsal yaşamın düzenlenmesinde aktif ve küçümsenmeyecek bir güce sahiptir.

Gömleksiz'e (2007) göre günümüzde değerlerin öğretimi geçmiş dönemlere nazaran daha zordur. Geçmişte insanların kabul ettiği ve desteklediği değerler, yaşantı yoluyla aktarılabilmekteyken şu an durum daha farklı hale gelmiştir. Çünkü sosyal hayatta bireyin değerlerin değişime uğramasına neden olan faktörler artmıştır. Değerlerin çocuklar tarafından içselleştirilmesi bir program çerçevesinde sağlanmalı,

deđerlerin eđitimi ile ilgili yenilikler ve eđilimler takip edilmelidir (Yelken & Yalar, 2011: 81).

Toplum ve Deđerler Eđitimi İhtiyacı

Tüm anne babaların hayattaki en deđerli varlıkları çocuklarıdır. Çocuklarının iyi yetişmiş, toplum tarafından kabul gören, takdir edilen, ahlaken örnek gösterilen, çevresindekilere fayda sağlayan bireyler olmaları anne babalar için en büyük mutluluk kaynađıdır.

Deđer yargılarını benimsemiş bireyler, toplum için katma deđerdir. Çünkü bir toplumun huzuru, toplumu oluşturan bireylerin yaşam biçimine paralel olarak olumlu ya da olumsuz yönde deđişiklik gösterir. Bireylerin deđerler açısından yüksek seviyeye çıkması toplumsal huzurun artması anlamına gelir.

Bütün insanlar, içinde yaşadıkları toplumun iyi olmasını ister fakat bunu sağlamak çok kolay deđildir. Çünkü tüm deđerler hızlı ve sürekli bir deđişim içindedir. (Kurtulmuş, 2009: 16). Deđerler durađanlıktan uzak, aktif olgulardır. Dünden bugüne yaşanan gelişmeler hemen her alanda deđişime sebep olmuştur. Bu deđişimler sadece bireyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda toplumsal deđişime de yol açmıştır. Deđerlerin deđişimiyle deđer yargıları da deđişmiştir (Vurgun; Öztop, 2011: 218). Toplumun oluşturan bireylere düşen görev, deđerleri en iyi şekilde benimsemek, korumak ve geliştirmektir. Fakat son yıllarda yaşadığımız problemler, toplumun deđer kalitesini arttırmaktan ziyade deđerleri aşağı doğru çeken bir yaşam tarzına doğru sürüklendiđidir.

Yapılan araştırmalar deđerler eđitiminin toplumsal açıdan önemini ortaya koymuştur. 1987 yılında Japonya'da yapılan bir konferansta farklı ülkelerden gelen konuşmacılar, yaşadıkları toplumda benzer problemlerin yaşandığını belirtmişlerdir. Bu problemler şunlardır; Boşanmalardaki artış, televizyonun çocuklara negatif etkisi, benmerkezci anlayışın artması ve suçu karşısındakinde aramadır. (Lickona, 1991: 19). Ülkemizde de aynı problemler yaşanmaktadır. Bu problemlere ek olarak, insanların güvenini boşa çıkarma, gasp, cinsel istismar ve hayatımızın vazgeçilmez en deđerli parçalarından olan kadınlarımıza uygulanan şiddet son yıllarda sıkça karşılaştığımız problemlerdendir.

Amerika'da yapılan araştırmalar sonucunda, bir öğrenci haftada ortalama 30 saat televizyon izlemekte, 16 yaşına gelinceye dek 200.000 şiddet içerikli ve 40.000 cinsel içerikli sahne izlemektedir. (Lickona, 1992: 5 Akt; Akbaş, 2004: 70). Ülkemizde ise çocuklar günde ortalama 4,5 saati

televizyon karşısında geçirmekte ve bir günde 60'a yakın saldırı ve cinayet sahnesi izlemektedirler (Kurtulmuş, 2009: 17). Bunun sonucunda da çocukların zihninde olumsuz davranışlar yer etmekte, yetişkinlik döneminde ise bireyin yaşamını olumsuz etkileyerek toplumsal huzurun bozulmasına neden olmaktadır.

Amerika'da yaşayan gençler arasında toplum için zararlı akımlar doğmuştur. Bu akımlar; şiddet ve kamu malına zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, otoriteye karşı saygısızlık, akran zulmü, kötü dil, olgunluk öncesi seks ve suiistimal, bencillik, toplum ve öğrenciler arasında paranın önemli bir değer haline gelmesi, kişinin kendisine zararlı davranışı ve alkolizmdir (Lickona, 1992:5; Akt.: Akbaş, 2004: 71-72). Bu problemlerle ülkemizde de sıkça karşılaşılmaktadır. Ülkemizde sigara kullanma yaşı 8'e, alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı ise 11'e kadar düşmüştür.

Yukarıda belirtilen problemlerin giderilmesinin yegâne yolu eğitimden geçmektedir. Problemlerin önceden belirlendiği, çözüm yollarının açıkça ortaya konulduğu, toplumsal katılımın sağlandığı bir sistemle toplumdaki yozlaşmanın önüne geçilebilir, toplumun benimsemesi gereken değerlerin canlanması sağlanabilir. Böylelikle bireysel ve toplumsal huzur en üst seviye çıkartılır.

Toplum olarak değerlere uymada yaptığımız hataları Dökmen (2004: 61) aşağıdaki gibi belirtmiştir:

1. Ortamına göre değerlere uyulmakta;
2. Moral durumumuza göre değerlere uyulmakta;
3. Karşıdaki kişiye göre değerlere uyulmaktadır.

Yukarıda sıralanmış olan hataların tekerrür etmesi, insanlar arasındaki güvenin yok olmasını tetiklemektedir. Bunun çözümü yaş, cinsiyet, ırk, din vb. ayırım gözetmeksizin her insanın değerli olduğunu ve değerlerin toplumsal yaşam için önemini, toplum içindeki bireylere kavratmaktır.

Türkçe Dersi ve Değerler Eğitimi

Doğadaki canlı varlıkları diğer varlıklardan ayıran; insanı bu canlı varlıklar içerisinde özel kılan en değerli özellik dildir (Yıldız, 2013:9). Kişi duygu ve düşüncelerini karşısındakilere dil ile aktarır (Coşkun, 2014: 3). Değerlerin aktarılması ve kazandırılmasında sözel aktarım etkili bir yöntemdir. Bu noktada dilin önemi çok büyüktür.

Değerler benimsenmesi ve korunması gereken, nesilden nesile miras olarak bırakılan ve aktarılan olgulardır. Bu aktarım kimi zaman rol model olarak yaşantı yoluyla kimi zaman da yazılı eserler vasıtasıyla

gerekleřtirilir. Deđerlerin aktarılması ve bireylere kazandırılması noktasında Trke dersinin iřlevi ok byk ve nemlidir. đrencilerin sz konusu becerileri kazanmasında Trke derslerinin ayrı bir yeri vardır.

Son yıllarda dnyada bař dndren teknolojik geliřmeler yařanmaktadır. Bu geliřmeler yařantımızda birok deđiřikliđe neden olmaktadır. Bu deđiřim maalesef ođunlukla olumsuz ynde gerekleřmektedir. ok uzun yıllar boyunca toplum tarafından benimsenmiř deđerler, son yıllarda yok olma noktasına gelmiřtir. rneđin bayramlarda akraba ziyaretlerinin yerini, telefonlar aracılıđıyla gnderilen kısa mesajlar almıřtır. Yz yze iletiřim gn getike zayıflamaktadır. Bu durum teknolojinin deđerlerin nne gemesi anlamına gelebilir. Bu problemin zmnde en etkili yol, deđerler eđitiminin kaliteli ve hedefe ulařtıracak nitelikte hazırlanması ve uygulanmasıdır ve bu uygulama Trke dersi aracılıđıyla yapılabilir.

Trke Dersi đretim Programı'nda (2018: 4) deđerlerimiz bařlıđı altında "Temel insani zelliklerimizi oluřturan deđerlerimiz, hayatımızın rutin akıřında ve karřılařtıđımız sorunlarla bařa ıkmada eyleme gememizi sađlayan kudretin ve gcn kaynađıdır" ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadeden deđerlerin yařamımızı dzenleyen olgular olduđu sonucu ıkmaktadır.

Trke Dersi đretim Programı'nın (2018: 7) zel amalarında belirtilen "Milli, manevi, ahlaki, tarih, kltrel, sosyal deđerlere nem vermelerinin sađlanması, milli duygu ve dřncelerinin glendirilmesi" ve "Trk ve dnya kltr ve sanatına ait eserler aracılıđıyla estetik ve sanatsal deđerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sađlanması" amaları deđerler eđitiminin Trke đretim programlarında yer aldıđını gstermektedir. Ayrıca Trke Dersi đretim Programı'nda (2018: 4) "Adalet, dostluk, drstlk, z denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanserverlik, yardımserverlik" kk deđerler olarak belirtilmiřtir. Bu deđerler alt deđerle Trke ders kitaplarındaki metinlerde hayat bulmaktadır. Fakat programda belirtilmiř olan deđerlerin nasıl belirlendiđine dair herhangi bir aıklama yapılmamıřtır (Cořkun, 2017: 16).

Deđer kazandırma yaklařımlarının uygulanmasında rnek durum ve olayların olması gereklidir. rnek durum ve olaylar edebi eserlerde fazlasıyla yer almaktadır. Bu eserler kullanılarak karakter eđitiminde kullanılması son yıllarda yaygınlařmıřtır (Karatay, 2011: 1403). Trke

öğretiminde kullanılan metinler değerlerin aktarılmasında kullanılan araçlardandır (Belet & Deveci, 2008: 142). Türkçe dersi bu yönüyle değerler eğitiminde ayrı bir öneme sahip.

Öyküleyici metinler, işin içine düş gücünün, duyguların girdiği, nesnelliğin yerini özneliliğin aldığı, gerçek anlamın yerini örtük anlama bıraktığı, okurun ileti ya da iletileri bulmak için daha çok zaman harcadığı metin türüdür (Kolaç, 2009: 603). Öyküleyici metinler (çizgi roman, fabl, hikâye, karikatür, masal / efsane / destan, mizahi fıkra, roman, tiyatro) iletileri değer aktarımının uygulama alanı olabilmektedir. Öğrenci kahramanlar aracılığı ile özdeşim kurarak değerleri kavrama, ayrıca öyküleyici metinler canlandırmaya uygun metinler de oldukları için öğrenciler dramatize çalışmaları ile değerleri yaparak yaşayarak da kavrama imkânı da bulabilirler.

Değer Kazandırma Yaklaşımları

Değer öğretimi şansa bırakılmayacak derecede önemli ve hassas bir konudur. Değer öğretimi, üzerinde düşünülmesi ve emek harcanması gereken bir konudur. Değer öğretimi için bir planlama yapılmalı ve plana göre uygulama yapılmalıdır. Bu planı hazırlamak ve uygulamak için değer kazandırma yaklaşımlarını bilmek çok önemlidir. Aşağıda değerlerin kazandırılmasıyla ilgili ortaya koyulmuş değer kazandırma yaklaşımları verilmiştir.

Telkin Yoluyla Değerler Öğretimi

Telkin kelimesinin anlamı Türk Dik Kurumu güncel sözlüğünde “Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama” ve “Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi” olarak verilmiştir. Ulusoy ve Dilmaç’a (2012: 71) göre telkin yoluyla değerler öğretiminde bir değer, herhangi bir sorgulama yapılmadan doğrudan öğrenilmesi söz konusudur.

Bireyler yaşam boyunca, yaşadıkları olaylardan deneyim elde ederler. Bu deneyimler ışığında kendi yaşadıkları sıkıntıları, gençlerin yaşamasını istemezler. Bu nedenle elde ettikleri değerlerin doğru olduğunu düşünür ve bu değerleri gençlere kazandırmak isterler. Telkin yoluyla da bu değerleri aktarırlar.

Telkin Yoluyla Değerler Öğretimi yaklaşımında değerler belirlenir ve belli bir program dâhilinde aktarılır (Doğanay, 2006:269). Bu yaklaşımda tarihi ya da kurgusal özellikte olan hikâyeler sıkça kullanılmaktadır. Yaşam

öyküleri vasıtasıyla istenen değerler öğrenciye aktarılır. Anlatılan öyküler, öğrencilerin ahlaki olarak doğru olanı bulmalarına yardımcı olur (Akbaş, 2004: 97).

Telkinde, neyin iyi, neyin kötü olduğu sürekli söylenerek, kişinin davranışlarına yön verme fikri vardır. Araştırmalar öğretmenlerin bu yaklaşımı benimsemediği yönündedir. Çünkü bu yaklaşımda sorgulamanın olmaması, değerlerin doğrudan benimsenmesi fikri hakimdir (Wolton ve Mallor, 1999; Akt.: Dođanay ve Sarı, 2004: 360).

Deđer Açıklama (Belirginleştirme) Yaklaşımı

Deđerler Açıklama yaklaşımı, öğrencilerin hızla deđişen bir toplumda geleneksel değerlerin sorgulandığı bir karmaşa dünyasında yaşadığı ilkesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımın savunucuları, bireyin modern yaşamın komplikasyonlarıyla başa çıkmak için yardıma ihtiyacı olduğuna inanmaktadır (Saintus, 1989: 35).

Bu yaklaşımın temeli bireylerin kendi yaşamlarında neyin önemli olduğunu nasıl belirlediklerine dayanmaktadır. John Dewey'in çalışmalarından esinlenerek, Raths, Harmin ve Simon 1966 yılında bir deđer kuramı adıyla, deđerlerin belirginleştirilmesi yaklaşımını geliştirmişlerdir.

Lipe'in (tarihsiz: 5) aktardığına göre, Purpel ve Ryan (1976: 73), deđer açıklama yaklaşımının büyümesini ve popüleritesini dört faktöre bağlamışlardır. Bunlar:

1. Deđerler açıklama yaklaşımının, öğrenmesi kolay ve öğretmenler için kolayca erişilebilen bir dizi gevşek ilişkili teknikten oluştuđu,
2. Öğretmenlerin açık ve dürüstçe çok önemli konuları göz önünde bulundurmanın memnuniyetine sahip olmaları ve örnek olarak ırksal tutumları ve bireyin yaşam hedeflerini örnek almaları,
3. Öğrencilerin görüşlerini deđiştirmek için doğrudan girişim yapılmasından ziyade, öğretmen, öğrencinin karşı karşıya kaldığı karışıklığın bir kısmını düşünmesi için fırsatlar sunan biri olarak işlev görmesi,
4. Birçok öğretmenin, "deđerlerin açıklığa kavuşturulması" gerektiğini savunmasıdır.

Deđer açıklama yaklaşımında deđerin kazanımı bireye bırakılmıştır. Bireye herhangi baskı ya da zorlamada bulunulmaz (Dođanay & Sarı, 2004: 361) :

Değer açıklama yaklaşımında değerlerin kazanımı üç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar seçim, ödül ve davranıştır. Buna göre, değer, aşağıda verilen kriterlerin yedisinin tamamının ne zaman getirildiği ile tanımlanır:

Seçme: (1) Özgürce

(2) Alternatifler

(3) Her alternatifin sonuçlarının düşünülüp dikkate alınması

Ödül: (4) tebrik, seçimden memnun olma

(5) Seçilen değeri açıklamaya istekli olma

Oyunculuk: (6) seçim ile bir şeyler yapmak

(7) değerleri tekrar tekrar yaşamda uygulama (Raths ve ark., 1930:30; Akt.: Lipe, tarihsiz: 8).

Bu yaklaşım tüm öğrencilere uygulanabilecek niteliktedir. Öğretmen basamakların tümünü kullanmaya dikkat etmelidir. Bu yaklaşım birçok ders için uygundur (Bacanlı, 1999: 26).

Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı

Ahlaki muhakeme yaklaşımının temeli, Harvard Üniversitesi'nden Lawrence Kohlberg'in, ahlaki muhakemenin gelişimine dayalı bir ahlak eğitimi modeli geliştirmesiyle atılmıştır.

Ahlak kavramı ile ilgili birçok tanımlama yapılmıştır. Kohlberg ahlak kavramını, hak-haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü konularında bilinçli düşünmeyi ve karara varmayı ve verilen kararların davranışa dönüşmesini içeren bilişsel bir yapı olarak tanımlamaktadır (Çiftçi, 2003: 50).

John Dewey, Jean Piaget ve John Rawls'dan etkilenen Kohlberg, tüm kültürlerdeki tüm insanların yaşadığı belirli evrensel ahlaki aşamaların olduğunu savunmuştur. Değerler ve ahlak hakkındaki kendi düşüncesi, belirli gelişim ilkelerine dayanmaktadır. Bu ilkeler:

1. Aşamalar, bireyin ahlaki konularda var olan kararları almasına izin veren organize düşünce sistemleridir.

2. Aşamalar, sıralı noktalardır. Hareketin daima ileri doğru olduğu, bir sonraki aşamadan asla geri dönmeyen, değişmez bir sıralamadır (Saintus, 1989: 30).

Dewey ve Piaget'in ardından Kohlberg, bireyin ahlaki konular hakkındaki düşüncesinin altı aşamalı bir diziyeye göre olgunlaştığını iddia eder. Bu altı aşama üç seviyeye ayrılmıştır:

1. Gelenek ncesi Dzey: Kişinin esas olarak itaat ve cezadan kaçınmaya (Aşama 1) ve kişisel ilgiye (Aşama 2) yönelik olduđu düzey.
2. Geleneksel Dzey: Kişinin diđerlerinden onay alma arzusuna (Aşama 3) ve otoriteye, sabit satıřa ve sosyal dzenin srdrlmesine yönelik olduđu dzey (Aşama 4).
3. Gelenek tesi Dzey: (5. ve 6. Aşama), ahlaki akıl yrtmenin daha kapsamlı hale geldiđi ve Altın Kural gibi kendi setiđi etik ilkeleri yansıttıđı dzey (Saintus, 1989: 32).

Bu yaklařımda, hedef kitlenin geliřim zelliklerinin bilinmesi, sonuca ulařma aısından nemlidir. ocuklar hedeflenen deđer farklı şekilde yorumlayabilirler. Bunun sonularından biri de, hedeflenen deđerin tersi ynnde deđerler geliřtirilebilir (Kurtulmuř, 2009: 35).

Bu yaklařımda đrencilerin muhakeme becerilerini geliřtirip uygulamada bařarıya ulařmalarını sađlamak bu yaklařımın temel amalarındandır. Yaklařımın uygulanmasında ahlaki ikilem ieren hikayeler kullanılabilir (İřcan, 2007:35). Uygulama esnasında sınıfta gruplar oluřturulur. Hikyede anlatılan olayla ilgili en uygun davranıřın ne olduđu sorulur. Gruplar soru zerinde tartıřır. đrencilerin tıkandıđı noktaları zmeleri, onların deneyimlerini ve geliřim dzeylerini gsterir (Ryan & Bohlin, 1999; akt. Akbař, 2004: 101).

Karakter Eđitimi

Karakter eđitimi iin Trk Dil Kurumu gncel szlđnde iki farklı tanım yapılmıřtır. Bunlar: “đrencilerde belli bir ahlak anlayıř ve lsne gre birtakım zellikler geliřtirme amacını gden eđitim ve eđitimin ahlaksal ynne nem veren ve đrencilerin zellikle davranıř bakımından iyi nitelikler geliřtirmeleri zerinde duran eđitimidir.”

Karakter, kiřiliđin stne giyilen bir elbisedir. Bu elbise ne kadar iyi olursa, birey toplumda o denli kabul grr. Bunun iin de bireylerin iyi eđitilmesi gereklidir. Bu noktada karakter eđitiminin nemi ortaya ıkar. Karakter bakımından yeterli eđitimi almamıř bireyler, toplumsal yařamda diđer bireylere de sıkıntı yařatır. Bu yzden karakter eđitiminin nemli bir ihtiya olduđu ařıkrdır (Karatay, 2011: 1403).

Bohlin'e (1999) gre, karakter eđitimi đrencilerin, sorumluluklarını tařıyabilecekleri makul seimler yapabilmelerine imkn sađlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliřtirilmesi demektir (Ekři, 2003: 81).

Lickona (1993: 3-4) karakter eđitiminin gerekliliđi řu  nedene bađlamaktadır:

1. Ailenin düşüşü: Geleneksel olarak bir çocuğun birincil ahlak öğretmeni ailedir. Bugün bu ahlaki rolü yerine getiremeyen çok sayıda aile vardır ve bu durum ahlaki bir boşluk yaratmaktadır. Boşanmanın artması ile çocuklarda, duygusal ve davranışsal sorunları olma, akademik olarak başaramama, hamile kalma, uyuşturucu ve alkol kullanma, kanunla başa çıkma, cinsel ve fiziki istismara uğrama olma olasılığı yükselmektedir.

2. Gençlerin sorun eğilimleri: Karakter eğitimi gerekli kılan ikinci durum, genel olarak gençlerin, ilgisiz ebeveynlerden, yanlış türde yetişkin rol modellerinden, kitle iletişim araçlarında tasvir edilen cinsiyet, şiddet ve materyalizmden ve akran grubunun baskılarından olumsuz etkilenmeleridir.

3. Nesnel olarak önemli etik değerlerin kurtarılması: Toplumdaki ahlaki düşüş, son yıllarda toplumu sarsacak kadar kötüye gitmiştir. Hayatta kalmamız için gerekli olan sorumluluk, güvenilirlik, adalet, sevecenlik ve toplumsal erdem gibi temel ahlaki değerleri, yetişkinlerin gençlere aktarması gerekliliği karakter eğitimi gerekliliği kılmalıdır.

Karakter eğitimi bir ihtiyacın da ötesinde bir zorunluluktur. Bugün toplumsal olarak şikâyet ettiğimiz birçok şeyin temel nedeni, karakterin şekillenip bir kalıba dönüştüğü çağlarda, karakter eğitiminin önemsenmemesidir. Alışkanlıkları ve davranışları değiştirmek hiç de kolay değildir. Bu nedenle yaşanılabilir toplum oluşturma ideali çerçevesinde, fiziksel olarak refahı her geçen gün yükselen aile ve okul kurumlarının ortaklaşa hareket ederek, yeni yetişen neslin sağlam karakterde yetişmesi sağlanabilir.

Okulların temel görevi hem eğitimin hem de öğretimin en iyi şekilde yapılmasıdır. Bir öğrencinin akademik açıdan çok başarılı olması, onun ahlaki açıdan olumsuz davranışlar sergilemesinin mazur görülebileceği anlamına gelmez. Akademik olarak en iyi eğitimi almış bir kişi, insanlara zarar verecek nitelikte işler yapabilmektedir. Bu durum önlenmesinde okullara va öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir.

Goodman (1994) öğretmenlerin, gerçek hayatta karşılaşılan durumları derslerinde kullanmalarının karakter oluşumuna olumlu etkisi olduğunu, ancak çocukların kendi hayatlarıyla bağlantısı olmayan örnekler üzerinden, ahlaki durumları tartışmanın anlamsız olduğunu belirtmiştir. Bu anlamda çocukların ahlaki ve ahlaki olmayan davranış biçimlerini ayırt edebilmeleri için, doğrudan kendi hayatlarında yaşadıkları durumların kullanılması gerekmektedir (Yıldırım, 2007: 88).

Karakter eđitiminde rol oynayan faktörler birbirinden bađımsız düşünülemez. Birey, aile, toplum ve okullar birlikte uyum içinde alışarak, sađlam karaktere sahip bir nesil yetiřtirmek için emek sarf etmelidir. Böylece toplumsal huzur ve mutluluk oranında ülkemiz sıralamasında üst basamaklarda yer alabilir.

Deđer Analizi Yaklařımı (DAY)

Donald Coornbs ve Milton Meux (1971), deđer analizinin, öğretim becerileri için özel stratejiler olduđunu savunurlar. Bu stratejiler öğrencilerin kendileri ve diđer üyeler arasındaki deđer eliřkilerini çözmelerine izin verecek becerileri geliřtirmelerine sađlar ve kritik kararlar vermelerine yardımcı olur (Saintus, 1989: 29).

DAY herhangi bir problemle karşı karşıya kalındığında kullanılır (Akbař, 2004: 102). DAY'da ama, öğrencilerin herhangi bir deđerdeki sorun veya sorunlarla alakalı bir karara varabilmeleri için bilimsel arařtırma ve mantıksal düşünme sürecini kullanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bařka bir ifadeyle, deđerle ilgili sorunların, duygulardan ziyade akla dayalı olarak deđerlendirmek ve sonuca ulařmaktır (Dođanay; Sarı, 2004: 362). DAY'a öğrenci dikkat eder, düşünür ve ayırt eder. Örnek olaylar kullanılarak, olay irdelenir ve sonuçlar ortaya koyulur (řen, 2007: 21).

Donald Coornbs ve Milton Meux'a (1971) göre, DAY'da öğrencilerin amaca ulařması için ařađdaki basamakların uygulanması gereklidir. Bu basamaklar:

1. Deđer sorusunu tanımlamak ve açıklamak.
2. Anlatılan gerçekleri bir araya getirmek.
3. Söz konusu olguların gerçekliklerini deđerlendirmek.
4. Gerçekliklerin uygunluđunu açıklamak.
5. Geici deđer kararına varmak.
6. Kararda belirtilen deđer ilkesini test etmek (Saintus, 1989: 29).

Öđretmenler, bu tartıřmaları açıklıđa kavuřturmak için soru sorarak, bu görüřmelerde aktif rol oynamalıdırlar. Özellikle öğrencilerin gerçekleri ayırt etmelerine yardım etmelidirler (Saintus, 1989: 30).

Welton ve Mallan'a (1999) göre ise, deđer analizi yaklařımı 8 ařamadan oluşur. Bu ařamalar:

1. Deđer sorununu belirleme
2. Karřılařılan deđer sorununu açıklıđa kavuřturma
3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama
4. Bilgi ve kanıtların uygunluđunu ve dođruluđunu deđerlendirme

5. Olası çözüm yollarını belirleme
6. Çözüm yollarının her birinin olası doğurgularını belirleme ve değerlendirme
7. Seçenekler arasından birini seçme
8. Seçilen öneri doğrultusunda davranımda bulunma (Doğanay; Sarı, 2004: 362).

Öğrenciler bütün yeterlilikleri kazanana kadar, her bir aşamayı uygular. DAY genellikle desteklenmekte ve nadiren eleştirilmektedir. DAY'daki kimi basamaklar diğer değer kazandırma yaklaşımlarına benzemektedir. Değer analizinde de birçok basamak öğretmenin soracağı seri sorulara bağlıdır (Welton ve Mallan, 1999:147, Akt.: Akbaş, 2008: 15).

DAY ile öğrencilere, durum değerlendirme becerisini kazandırarak, öğrencilerin, duygularını bir kenara bırakıp akıl yürütmelerini sağlamak ve mantıklı bir sonuca ulaşmalarını sağlamak amaçlanır (Bacanlı, 1999: 22). DAY'da öğüt vermek yerine, öğrencinin problemi kendi geliştirdiği yollarla çözmesi sağlanır.

Toplum için faydalı bireyler yetiştirmede değerler eğitiminin önemi büyüktür. Bu nedenle öğretmenlerin değerler eğitimine önem vermeleri gerekmektedir. Değerler eğitimi, yukarıda verilen değer kazandırma yaklaşımları kullanılarak yapılır. Hangi yaklaşımın kullanılması gerektiğini öğretmen belirler ve gerekli hazırlıkları yaparak uygular. Uygulama sonucunda öğrencilerin değeri kazanıp kazanmadığını kontrol eder. Değer kazandırılana kadar gerekirse süreci tekrar uygular.

Problem Durumu

Araştırmanın problem cümlesi "Ortaokul MEB Yayınları Türkçe ders kitaplarından her sınıf düzeyinde seçilen dört öyküleyici metnin değer analizi yaklaşımına uygunluğu nedir?" şeklinde belirlenmiştir.

Alt Problemler,

1. 5. sınıf TDK'de yer alan Forsa öyküsünde hangi değerler yer almaktadır?
2. 6. sınıf TDK'de yer alan Vermek Çoğalmaktır öyküsünde hangi değerler yer almaktadır?
3. 7. sınıf TDK'de yer alan Arıların İlhamı masalında hangi değerler yer almaktadır?
4. 8. sınıf TDK'de yer alan Vatan Yahut Silistre tiyatrosunda hangi değerler yer almaktadır?

5. 5. sınıf TDK'de yer alan Forsa yküsünde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?
6. 6. sınıf TDK'de yer alan Vermek ođalmaktır yküsünde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?
7. 7. sınıf TDK'de yer alan Arıların İlhamı masalında DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?
8. 8. sınıf TDK'de yer alan Vatan Yahut Silistre tiyatro metninde DAY basamaklarından hangileri yer almaktadır?
9. 5. sınıf TDK'de yer alan Forsa yküsünün deđer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun deđil) durumu nedir?
10. 6. sınıf TDK'de yer alan Vermek ođalmaktır yküsünün deđer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun deđil) durumu nedir?
11. 7. sınıf TDK'de yer alan Arıların İlhamı masalının deđer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun deđil) durumu nedir?
12. 8. sınıf TDK'de yer alan Vatan Yahut Silistre tiyatro metninin deđer analizi yaklaşımına göre uygunluk (uygun, kısmen uygun, uygun deđil) durumu nedir? şeklindedir.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, alıřma gruplarının oluşturulması, veri toplama araçları ve verilerin analizi açıklanmıştır

Arařtırma Modeli

Arařtırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeli kullanılmıştır. Doküman analizi modeli yazılı görsel malzemenin toplanıp incelenmesi olarak tanımlanabilir. Yazılı kaynaklar kitaplar, dergiler, fermanlar, anılar, makaleler, layihalar, romanlar, yküler, řiirler, yazıtlar vb. görsel malzemeler ise resimler, slaytlar, filmler, anıtlar, giyimkuşam, araç gereçler, pullar, flamalar vb. olabilir. Burada önemli olan, arařtırmacının neyi, neden, niçin, nasıl ve nerede arayacağını bilmesi gerekebilir (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 84). Bu alıřmada ortaokul MEB yayınları Türkçe ders kitaplarındaki uzman görüşü ile belirlenen dört yküleyici metin deđer analizi yaklaşımına göre incelenmiştir. Bir arařtırmada hangi veri kaynağının kullanılacağını belirleyicisi,

araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın konusu eğitimle ilgili olduğu için ders ve çalışma kitapları doküman incelemesine kaynak oluşturmuştur.

Çalışma Grubu

Bir araştırma doküman inceleme modeline göre yapılacaksa, araştırma konusuyla ilgili bütün dokümanlarda bulunan verilerin analiz edilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda araştırmacı, elinde bulunan verilerden bir örneklem oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 197). Bu araştırmada örneklem bu şekilde belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda örneklem oluşturulurken, ders kitapları önemli görülmüştür. Araştırmanın evrenini devlete bağlı okullarda kullanılan TDK'de bulunan metinler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında devlet okullarında kullanılmakta olan MEB yayınları TDK'deki dört öyküleyici metin oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması

Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinler değer analizi yaklaşımına göre incelenmiştir. Welton ve Mallan (1999), tarafından belirtilmiş olan değer analizi yaklaşımının aşağıdaki aşamaları metinlerde aranmıştır:

1. Değer sorununu belirleme
2. Karşılaşılan değer sorununu açıklığa kavuşturma
3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama
4. Bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirme
5. Olası çözüm yollarını belirleme
6. Çözüm yollarının her birinin olası doğurgularını belirleme ve değerlendirme
7. Seçenekler arasından birini seçme
8. Seçilen öneri doğrultusunda davranımda bulunma (Doğanay ve Sarı, 2004: 362).

Yukarıda belirtilen yaklaşımın sayıltılarına uygun olarak hazırlanan, Ersoy ve Şahin (2012) 'in Etkinlik Kriterleri Çizelgesinin Değer Analizi Yaklaşımı bölümü, alan uzmanları tarafından Türkçe dersine uyarlanarak ölçek olarak kullanılmıştır.

Veri Analizi

Bu çalışmada dokümanlar tek başına veri kaynağı olduğundan ortaokul MEB yayınları TDK'den elde edilen veriler içerik analizine tabi

tutulmuřtur. İerik analizinde analiz birimini belirlenen drt ykleyici metin oluřturmuř ve deęerlere yer verilme durumu belirlenmiřtir. ykleyici metinler arařtırmacı tarafından okunmuř ve ykleyici metinlerdeki kazandırılmak istenen deęerler belirlenmiřtir. Metinlerde yere alan deęerler tespit edilirken Aydın ve Akyol Grler (2012) tarafından belirlenen deęerler temele alınmuř ancak bu deęerlere yeni deęerler de eklenmiřtir. ykleyici metinlerin, deęerlerin kazandırılmasında deęer analizi yaklařımına uygunluęunu tespit ederken, metin deęerlendirme formundaki "Var" veya "Yok" seeneęi, maddede yer alan zellięin ykleyici metinde bulunma durumuna gre iřaretlenmiřtir. "Var" olarak iřaretlenen maddeler, toplam madde sayısının %30'undan az ise deęer analizi yaklařımına "Uygun Deęil"; %30-70 aralıęında ise deęer analizi yaklařımına "Kısmen Uygun"; %70-100 aralıęında ise deęer analizi yaklařımına gre "Uygun" olarak deęerlendirilmiřtir. Arařtırmacı ile 1. uzman arasındaki deęerlendirme sonucu arasında bir madde bile farklı olsa ykleyici metin 2. uzmana okutulmuř ve 2. uzmanın deęerlendirmesi geerli sayılmıřtır. Elde edilen veriler, arařtırmanın problem cmlesi ve alt problemler kapsamında frekans ve yzde hesaplarıyla analiz edilmiř, gvenirlięin saęlanması iin uzman grřyle desteklenerek deęerlendirilmiř ve yorumlanmıřtır.

Bulgular

ykleyici Metinlerde Aranan Deęer Analizi Yaklařımı Maddeleri

-Var/Yok řeklinde ařaęıdaki maddeler ykleyici metinlerde analiz edilmiřtir.

1. rnek olaylar aracılıęıyla deęerler eęitimi yapılmaktadır.
2. rnek olayda yer verilen deęerle ilgili sorun aık ve anlařılırdır.
3. Dikkate, dřnmeye, ayırt etmeye ynelik sorular yer almaktadır.
4. Sorular deęer sorununu bulma, olayı akılı bir řekilde deęerlendirme, olaydan farklı sonular ıkarma gibi konularda ęrenciye yardımcı olacak niteliktedir.

5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerın öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur.
6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.
7. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir.
8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.
9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır. .

“Forsa” Başlıklı Metnin Değer Analizi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular

5 sınıf Türkçe ders kitabında 5. tema olan “Milli Kültürümüz” temasında yer alan “Forsa” adlı öykü Ömer Seyfettin’e aittir.

Özet: Ünlü Türk kaptanı Kara Memiş esir düşer. Onu, kırk yıl forsa olarak çalıştırırlar. Günün birinde de köle olarak bir çiftçiye satarlar. İhtiyarlayınca, çiftçi onu azat eder. Artık Kara Memiş, bir kulübede barınır, yurdunu, oğlunu düşünür. Türk gemilerinin adaya yanaşıp kendisini kurtarışı rüyalarına girer. Bir ilkbahar günü uyandığında rüyaları gerçek olur. Oğlunun askerleri onu kurtarır. Kolundaki dövmeden beylerinin babası olduğunu anlar ve beylerini götürürler. Oğluna kavuşan Kara Memiş oğlu ile vatanını savunup savaşımlara katılmak ister.

Metinde “vatan sevgisi, sevgi (evlat, baba)” değerleri kazandırılmak istenmektedir.

Metnin değer analizi yaklaşımı basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:

1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. Kara Memiş’in vatan ve baba, evlat sevgisi örnek olay ile anlatılmıştır.
2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. Vatana ve evlada duyulan sevgi ve öyküdeki sorun açık ve anlaşılırdır.
3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Kara Memiř'in "řehit olursam bunu zerime rtn! Vatan, al bayrađın dalgalandıđı yer deđil midir?" sorusu vatan sevgisini dřndren bir sorudur.

4. Sorular deđer sorununu bulma, olayı akılcı bir řekilde deđerlendirme, olaydan farklı sonular ıkarma gibi konularda đrenciye yardımcı olacak niteliktedir.

yk baba ođlun kavuřması ve yařlı kaptanın savařa gitmek istemesi vatan ve evlat sevgisini aıka vurgulamaktadır.

5. đrenciye deđerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra deđerin neminin keřfedilmesi iin "farklı bir durumda nelerin olabileceđi" sorulmuřtur.

yk ierisinde farklı duruma uyarılama ile ilgili blm yoktur.

6. đrencilerin eleřtirel dřnme becerisi kazanmasına ynelik ifadeler yer almaktadır.

Kara Memiř yıllarca esir dřp Trk askerlerini beklemesine rađmen vatan sevgisi azalmamıř, lkesine olan gvenini kaybetmemiřtir. Bu durum vatan sevgisinin byklđn đrenciye dřndrmektedir.

7. đrencilerin deđer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiřtir.

yk ierisinde deđer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamaya iliřkin veri yoktur.

8. đrencilerin topladıđı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluđunu, dođruluđunu deđerlendirmeye ynelik ifadeler yer almaktadır.

Vatan ve evlat, baba sevgisi yk btnnde kahramanların diyaloglarında yer almaktadır.

9. đrencilerin problem zme yntemini gnlk yařamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıřtır.

Sevginin gc ve byklđnn zorluklarla mcadele etme gc verdiđi yknn temel iletisidir. İletiden alınan ders ile gnlk yařamla bađ kurmak mmkndr.

Forsa yksnde deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiřtir. Metin, deđer analizi yaklařımına gre deđer đretimine uygundur.

6. Sınıf "Vermek ođalmaktır" Bařlıklı Metnin Deđer Analizi Yaklařımına Gre Deđerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular

6. Sınıf Türkçe kitabında 4. tema olan “Erdemler “temasında yer alan “Vermek Çoğalmaktır” öyküsü Gökse Birol’a aittir.

Özet: Öyküde bir medresede güler yüzle, şefkatle kapıyı açan, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran talebeye bir köylü üzüm hediye eder. Çok mutlu olan talebe bunu üzümleri kendilerine ilim, hikmet öğreten hocalarına verir. Hoca da bu güzel üzümleri o sıra hasta olan talebesine verirse şifa bulabileceğini düşünerek hasta talebeye verir. Hasta talebe günlerce kendisini en iyi yemeklerle besleyen medresenin aşçısına vermeye karar verir. Aşçı üzümlerin güzelliğine hayran kalarak bu güzelliği medresede en güzel şekilde takdir edecek talebenin kitaplardan sorunla olan talebe olduğunu düşünür ve üzümleri ona verir. Kitaplardan sorunlu talebe medrese ilk geldiğinde kendine kapıyı sevecenlikle, şefkatle açan talebeyi hatırlar ve üzümleri ona verir. Üzümler yine ilk verilen kişiye ulaşmıştır. Kapıyı açan talebe bu sefer üzümleri kendinin hak ettiğini düşünür ve cömertliğin, dostluğun bir işareti olduğunu anlar. Metinde “paylaşma, dostluk ve cömertlik” değerleri kazandırılmak istenmektedir.

Metnin değer analizi yaklaşımı basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:

1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır. Üzümün medresede cömertlikle, paylaşma ve dostluk duyguları ile ilk verilen taneye kadar ulaşması örnek olay aracılığı ile bu değerleri öğrenciye kavratmaktadır.
2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır. Köylünün, talebelerin ve hocanın üzümü başkası ile paylaşmak isteyip sebeplerini açıklamaları örnek olayı açık ve anlaşılır hale getirmiştir.
3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Kapıyı açan talebenin köylüye üzümü neden verdiğini sorması ve aldığı cevaplar öğrenciyi düşünmeye, değeri kavramaya yöneltmektedir.
4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir. Kahraman soruları, üzümü bir başkasına verme açıklamaları değere yönelik sonuç çıkarmaya yardımcı olmaktadır.
5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerlerin önemini keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur. Öykü içerisinde farklı duruma uyarılama ile ilgili bölüm yoktur.

6. ğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.

Her kahramanın bir başkasına üzümlü iletmesi öğrencinin paylaşma, dostluk ve cömertlik ile ilgili eleştirel düşünmesine fırsat vermektedir.

7. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamayı istenmiştir.

Öykü içerisinde değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamaya ilişkin veri yoktur.

8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluđunu, doğruluđunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.

Cömertlik, dostluk ve paylaşmaya ilişkin bilgi ve kahraman diyaloglarına yer verilmiştir.

9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.

Dostluđun paylaşım ve cömertlikle çođalacađı temel iletisi ile günlük yaşamla bađ kurmak mümkündür.

Verme ođalmaktır öyküsünde değer analizine yaklaşımlına göre öyküleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiştir. Metin, değer analizi yaklaşımlına göre değer öğretimine uygundur.

7. Sınıf “Arıların İlhamı” Başlıklı Metnin Değer Analizi Yaklaşımlına Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular

7. sınıf Türkçe kitabında 1. tema olan “Erdemler” temasında yer alan “Arıların İlhamı” masalı Beydeba’ya aittir.

Özet: Yüzyıllar önce Çin ülkesinde Hümâyün Fal adında bir padişah yaşar. Oldukça zengin bir halkı vardır. Yönetiminden herkes memnundur. Bilgindir. Hümâyün Fal’ın Haceste Ray isminde çok güvendiđi bir veziri vardır. Bir gün Hümâyün Fal ava çıkmak ister. Padişah sıcağtan bunalınca vezir bir ađaç gövdesinde dinlenelim der. Padişah ađaç kovuđundaki arı kovanını görünce incelemek ister. Vezir ona arılar hakkında bilgi verir. Padişah kovandaki düzene, temizliđe arıların çalışkanlıđına, bey arıya bađlılıđına, iđnelerini sadece kovanı korumak için kullanmalarına, birbirlerine zarar vermemelerine şaşırır. İnsanların arıların sahip olduđu düzene sahip olmamasına, içlerindeki kötülüđu üzümlü. Kötü insanlardan uzak durmak ister. Vezir halktan uzaklaşmanın padişah için dođru bir tavır olmadıđını, kötülerini de kontrol altında tutmak gerektiđi bir insanın bir lokma ekme yiyebilmesi için bin

kişinin çalışması gerektiğini yalnız yaşamanın insan doğasına aykırı olduğunu masal bütünlüğünde padişaha açıklar.

Metinde “iyilik, çalışkanlık, beraberlik, yardımlaşma, temizlik” değerleri kazandırılmak istenmektedir.

Metnin değer analizi yaklaşımı basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:

1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır.

Çalışkanlık, dürüstlük, iyilikseverlik, yardımlaşma gibi değerler masaldaki olaylar aracılığı ile anlatılmıştır.

2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.

Padişah ve vezirin konuşmalarında değerlere ilişkin sorunlar açık ve anlaşılırdır.

3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Padişahın soruları değerleri düşünmeyi, ayırt etmeyi sağlamaktadır.

4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.

Padişahın soruları ve vezirin anlattığı olaylar ve cevapları öğrenciyi değerlere ilişkin düşünmeye, değerlendirmeye ve farklı sonuçlar çıkarmaya yöneltmektedir.

5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerın öneminin keşfedilmesi için “farklı bir durumda nelerin olabileceği” sorulmuştur.

Öykü içerisinde farklı duruma uyarılama ile ilgili bölüm yoktur.

6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.

Padişahın arılar üzerinden yaptığı iyi-kötü, temiz, çalışkan değerlendirmesi öğrenciyi insan açısından bu değerlerin eleştirel olarak düşünmesini sağlayacaktır.

7. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir.

Öykü içerisinde değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamaya ilişkin veri yoktur.

8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.

Vezirin cevapları iyilik, doğruluk, beraberlik, yardımlaşma konularında öğrenciyi değerlendirmeler yapmaya yöneltmektedir.

9. ğrencilerin problem özme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.

Günlük yaşamda karşılaştığı insan davranış ve tutmalarını değerlendirmeye yönelik masalda birlik beraberlik, yardımlaşmaya ilişkin tek başına çiftlik yapılamayacağı, ekmek yapılamayacağı gibi değerlendirmeler vardır.

Arıların İlhanımı masalında değer analizine yaklaşımına göre öyküleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiştir. Metin, değer analizi yaklaşımına göre değer öğretimine uygundur.

8. Sınıf “Vatan Yahut Silistre” Başlıklı Metnin Değer Analizi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi ile Elde Edilen Bulgular

8. Sınıf Türkçe kitabında 2. tema olan “Milli Mücadele ve Atatürk” temasında yer alan “Vatan Yahut Silistre” tiyatro metni Namık Kemal’e aittir.

Özet: Zekiye’nin sevdiği İslam Bey, Silistre’ye yardıma giden gönüllülere katılmaya kararlıdır. Bu duruma Zekiye itiraz eder. Onu kararından döndüremeyen Zekiye, erkek kılığına girer ve İslam Bey’i takip ederek kaleyi savunmak üzere askerlerin arasına katılır. Gönüller canları pahasına kaleyi savunur. Düşman çok asker azdır. İslam Bey yaralanır, Kalede kalan Zekiye erkek kılığında yaralı İslam Bey’e bakar. Kale gönüllülerin canları pahasına savunması ile kurtulur. Zekiye ve İslam Bey’in durumunu öğrenen Sıtkı Bey düğünlerini kalenin kurtarıldığı gün yapmaya karar verir.

Metinde “vatanseverlik ve sevgi” değerleri kazandırılmak istenmektedir. Metnin değer analizi yaklaşımı basamaklarına göre değerlendirilme sonucu aşağıdaki gibidir:

1. Örnek olaylar aracılığıyla değerler eğitimi yapılmaktadır.

Vatan savunması için halkın gönüllü olması, Zekiye’nin sevdiğinin ardından erkek kılığında gönüllülere katılması vatanseverlik ve sevgi değerlerini örnek olaylarla ortaya koymaktadır.

2. Örnek olayda yer verilen değerle ilgili sorun açık ve anlaşılırdır.

Örnek olaydaki vatan savunması için gönüllü olma, sevdiğinin ardından erkek kılığında gönüllü olma sevgi ve vatanseverlik değerleri için açık ve anlaşılırdır.

3. Dikkate, düşünmeye, ayırt etmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Gönüllülerin komutan ile ve kendi aralarındaki diyalogları, soruları Zekiye ve İslam Bey'in konuşmaları, soruları öğrencileri değerlere yönelik düşünmeye ve dikkat etmeye yöneltmektedir.

4. Sorular değer sorununu bulma, olayı akılcı bir şekilde değerlendirme, olaydan farklı sonuçlar çıkarma gibi konularda öğrenciye yardımcı olacak niteliktedir.

Gönüllülerin, 'Ne fark eder?' sorusu farklı sonuçlar çıkarmaya yöneliktir.

5. Öğrenciye değerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra değerın öneminin keşfedilmesi için "farklı bir durumda nelerin olabileceği" sorulmuştur.

Gönüllülerin, 'Ne fark eder?' sorusu farklı bir durumda nelerin olabileceği" yöneliktir.

6. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanmasına yönelik ifadeler yer almaktadır.

"Ne fark eder?" sorusunun sürekli yinelenmesi eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya yönelik bir ifadedir.

7. Öğrencilerin değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir.

Tiyatro metni içerisinde değer sorunu hakkında bilgi ve kanıtlar toplamaya ilişkin veri yoktur.

8. Öğrencilerin topladığı bilgi ve kanıtların amaca ve kazanımlara uygunluğunu, doğruluğunu değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almaktadır.

Gönüllülerin vatan uğruna canlarını ortaya koymaları ve kalenin kurtulması, Zekiye'nin İslam Beyin peşinden gelmesi ve vurulduğunda ona bakması ve kale kurutulunca kumandanın düşünlerini yapmaya karar vermesi sevginin gücünü ve vatan sevgisinin öneminin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

9. Öğrencilerin problem çözme yöntemini günlük yaşamlarına uygulayabilmelerine yardımcı ifadeler yer almıştır.

Metnin temel ileti vatan ve insan sevgisinin tüm engelleri aşacağı, insanlara güç vereceği düşüncesi ifadelerini yer verilmiştir.

Vatan Yahut Silistre tiyatro metninde değer analizine yaklaşımına göre öyküleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 8 madde var 1 madde yok olarak belirlenmiştir. Metin, değer analizi yaklaşımına göre değer öğretimine uygundur.

Tartıřma ve Sonu

Arařtırmadan elde edilen bulgulara dayanarak řu sonulara ulařılmıřtır: MEB Yayınları 2018 Ortaokul Trke ders kitaplarında bulunan 5. sınıf TDK'de yer alan Forsa yks, 6. sınıf Vermek ođalmaktır yks, 7. sınıf Arıların İlhamı masalı, 8. sınıf Vatan Yahut Silistre tiyatro metni deđer analizi yaklařımına gre incelenmiř, bu drt ykleyici metinde sevgi (baba, evlat, eř), vatanseverlik, dostluk, paylařma, cmertlik, yardımseverlik, alıřkanlık, temizlik, iyilik, beraberlik deđerleri yer aldıđı tespit edilmiřtir. Bu ykleyici metinlerin tamamı deđer analizi yaklařımına uygundur.

5 sınıf Trke ders kitabında 5. tema olan "Milli Kltrmz" temasında yer alan "Forsa" adlı ykde "vatan sevgisi, sevgi (evlat, baba)" deđerleri kazandırılmak istenmektedir. Forsa yksnde deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiřtir. Metin, deđer analizi yaklařımına gre deđer đretimine uygundur.

6. Sınıf Trke kitabında 4. tema olan "Erdemler " temasında yer alan "Vermek ođalmaktır" yksnde "paylařma, dostluk ve cmertlik" deđerleri kazandırılmak istenmektedir. ykde deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiřtir. Metin, deđer analizi yaklařımına gre deđer đretimine uygundur.

7. sınıf Trke kitabında 1. tema olan "Erdemler" temasında yer alan "Arıların İlhamı" masalında "iyilik, alıřkanlık, beraberlik, yardımlařma, temizlik" deđerleri kazandırılmak istenmektedir. Masalda deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 7 madde var 2 madde yok olarak belirlenmiřtir. Metin, deđer analizi yaklařımına gre deđer đretimine uygundur.

8. Sınıf Trke kitabında 2. tema olan "Milli Mcadele ve Atatrk" temasında yer alan "Vatan Yahut Silistre" tiyatro metninde "vatanseverlik ve sevgi" deđerleri kazandırılmak istenmektedir. Metinde deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddeler incelenmesinde 8 madde var 1 madde yok olarak belirlenmiřtir. Metin, deđer analizi yaklařımına gre deđer đretimine uygundur.

Deđer analizine yaklařımına gre ykleyici metinlerde aranan maddelerden "5. đrenciye deđerle ilgili bir konu hakkında bilgi verildikten sonra deđerin neminin keřfedilmesi iin "farklı bir durumda nelerin olabileceđi" sorulmuřtur." ve "7. đrencilerin deđer sorunu

hakkında bilgi ve kanıtlar toplaması istenmiştir.” Maddelerinin metinlerde doğrudan yer almadı görülmektedir. Değerleri hissettirmek ve kavratmak için bu maddelere yönelik çalışmaların hazırlanan etkinlikler aracılığı ile öğretmenler tarafından öğrencilere kavratılması mümkündür. Çopur (2018) yüksek lisans tezinde değer analizi yaklaşımı ile Türkçe ders kitabındaki metinleri incelemiştir. Öyküleyici metinlerin hiçbiri değer analizi yaklaşımına tamamen uygun olmadığını, 1. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 10 öyküleyici metinden 5'i değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun olduğunu, 5'i de değer analizi yaklaşımına uygun olmadığını; 2. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 22 öyküleyici metinden 13'ü değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun olduğunu, 9'u de değer analizi yaklaşımına uygun olmadığını; 3. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 23 öyküleyici metinden 12'si değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun olduğunu, 11'i de değer analizi yaklaşımına uygun olmadığını; 4. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 18 öyküleyici metinden 8'inin değer analizi yaklaşımına göre kısmen uygun olduğunu, 10'unun ise değer analizi yaklaşımına uygun olmadığını tespit etmiştir. Kök değerlerin öğrencilere kazandırılmasında Türkçe dersi ve metinle öğretim etkin olarak öğretmeler tarafından kullanılarak benzer çalışmalar incelenmeli, ve metin değer analiz çalışmaları artırılmalıdır.

Kaynaka

Akbař, O. (2004). Trk milli eđitim sisteminin duyuřsal amalarının (deđerlerinin) ilköđretim II. kademedeki gerekleřme derecesinin deđerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi niversitesi Eđitim Bilimleri Enstits, Ankara.

Akbař, O. (2008). Deđer eđitimi akımlarına genel bir bakıř. *Deđerler Eđitimi Dergisi*, 6,(16), 9-27.

Bacanlı, H. (1999). Duygusal davranıř eđitimi. Ankara: Nobel Yayın Dađıtım.

Cořkun, İ. (2014). *Dil öđretimi. Yeni geliřmeler ıřıđında Trke öđretimi.* (Ed. Yılmaz, M.). Ankara: Pegem Akademi. 3-16.

opur, E. (2018). İlkokul 1. 2. 3. 4. sınıf Trke ders kitaplarındaki öykleyici metinlerin deđer analizi yaklařımına gre deđerlendirilmesi. Yayınlanmamıř yksek lisans tezi. Mersin niversitesi. Eđitim Bilimleri Enstits.

ıfti, N. (2003). Kohlberg'in biliřsel ahlak geliřimi teorisi: Ahlak ve demokrasi eđitimi. *Deđerler Eđitimi Dergisi*, 1, 43-77.

Dilma, B. (2012). *İnsanca deđerler eđitimi.* Ankara: Pegem Akademi.

Dođanay, A., & Sarı, M. (2004). Elementary school students' devation level to democratic values and comparison of the effect of overt and hidden curriculum -on gaining democratic values in terms of students and teachers opinions. *Educational Administration In Theory & Practice*, 39, 356-383.

Dkmen, . (2004). *Kk řeyler.* İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ekři, H. (2003). Temel insanİ deđerlerin kazandırılmasında bir yaklařım: Karakter eđitimi programları. *Deđerler Eđitimi Dergisi*. 1(1), 79-92.

İřcan, C.D. (2007). İlköđretim dzeyinde deđerler eđitimi programının etkililiđi. Doktora Tezi, Hacettepe niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Eđitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eđitim Programları ve Öđretim Bilim Dalı, Ankara.

Karagöz, B. (2009), Yapılandırmacı yaklaşıma göre ilköğretim 6 ve 7.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki değerlerin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Karatay, H. (2011). Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanımı. *International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 6, (1), 1398-1412.

Kurtulmuş, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde değerlerin kazandırılmasında kullanılan değer analizi yaklaşımının etkililiğinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hatay.

Lickona, T. (1993). The return of charecter education. *Education Leadership*, 51, 6-11.

Lipe, D. (tarihsiz). A critical analysis of values clarification. Apologetics Press, Inc. 24.02.2018 tarihinde <http://www.apologeticspress.org> adresinden ulaşılmıştır.

MEB. (2017). *Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine*. Ankara.

MEB. (2017). *Türkçe dersi (1-8.Sınıflar) öğretim programı*. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2018). *Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*.Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973).

Saintus, G. E. (1989). The values clarification movement as a response to the need for moral education: An analysis and critique, Yüksek Lisans Tezi, Mcgill University, Religion And Philosophy In Education, Montreal.

Slater, A. T. (2013). Citizenship education in the social science subjects: An analysis of the teacher education curriculum for secondary schools. *Australian Journal of Teacher Education*, 38, (11), 126-139.

Şen, Ü. (2007). Millî Eğitim Bakanlığının 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değerler öğretimi üzerine bir

arařtırma, Yksek Lisans Tezi. Gazi niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Trke Eđitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

Yanpar Yelken, T. & Yalar, T. (2011). Deđerler eđitiminin iyileřtirilmesi ile ilgili ođretmen grřlerinin belirlenmesi ve bir program modl rneđinin geliřtirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10, (38), 79-98.

Yıldırım, G. (2007). İlkđretim dzeyinde bir karakter eđitimi programı model nerisi ve uygulanabilirliđi, Doktora Tezi, Ankara niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Eđitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eđitim Ynetimi Teftiři Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı, Ankara.

Vurgun, L., & ztop, S. (2011). Ynetim ve rgt kltrnde deđerlerin nemi. *Sleyman Demirel niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi*, 16(3), 217-230